

O‘SMIRLARDA MADANIYATLARARO QADRIYATLARNING
SHAKLLANISHI

Isxakova Shahlo Ismoilovna
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar fakulteti
Psixologiya kafedrasi tayanch doktoranti

Annotatiya. Ushbu maqolada o‘smirlarda qadriyat yo‘nalishlarini shakllantirishning dolzarbligi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: shaxsning qadriyat yo‘nalishlari, qadriyat, o‘smirlar, shakllanish.

Insoniy qadriyatlar bilan bog‘liq muammolar insonni o‘rganish bilan shug‘ullanadigan fanlar uchun eng muhim fanlardan biridir.

Qadriyat - voqelikdagi muayyan hodisalarning umum insoniy, ijtimoiy axloqiy, madaniy ma‘naviy ahamiyatini ko‘rsatish uchun qo‘llanadigan tushuncha. Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan barcha narsalar, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma‘rifat, haqiqat, yaxshilik, go‘zallik, moddiy va ma‘naviy boyliklar, an‘ana, urf-odat va boshqalar qadriyatlar hisoblanadi.

Qadriyat yo‘nalishlari shaxs ongining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u atrof-muhitni idrok etishga, jamiyatga, ijtimoiy guruhga va shaxsning o‘zi haqidagi g‘oyalariga sezilarli ta‘sir qiladi. Shaxs tuzilishining boshlang‘ich ko‘rinishi sifatida ular uning ehtiyoj va maqsadlarni qondirish uchun harakatga ichki tayyorligini aks ettiradi, faoliyatning barcha sohalarida uning xatti-harakatlariga yo‘nalish beradi. Qiymat yo‘nalishlarining o‘ziga xosligi shundaki, bu toifa sub‘ektning xatti-harakati bilan eng chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu jarayonni ongli harakat sifatida boshqaradi. Qadriyat yo‘nalishlari - bu shaxs hayotning ob‘ektiv

sharoitlariga sub'ektiv munosabatini ifodalovchi, shaxsning xatti-harakatlari va harakatlarini haqiqatda belgilaydigan, amaliy xulq-atvorda namoyon bo'ladigan va ochib beruvchi qadriyatlarni ifodalashning maxsus tuzilgan va ierarxik tizimi hisoblanadi.

Ijtimoiy fanlarning qaysi sohasida qadriyatga doir tadqiqot olib borilgan bo'lsa, bu tushunchaga shu jihatdan ta'rif berishga intilishgan. Holbuki qadriyat aksiologiyaga xos kategoriyadir. Qadriyatni aksiologiya nuqtai nazaridan talqin qilish uni kategoriya sifatidagi mohiyati, mazmuni, obyektiv asosi, namoyon bo'lish shakllari va xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Qadriyatni kategoriyasi faqat buyum va narsalarning iqtisodiy qimmatini emas, jamiyat va inson uchun biror ahamiyatga ega bo'lgan voqelikning shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar, talab va tartiblar va boshqalarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladi. Ijtimoiy jarayonlar ta'sirida kishilarning qadriyatlar to'g'risidagi qarashlari o'zgarib boradi. Tarixiy zaruriyatga qarab goh u, goh bu qadriyatlar ijtimoiy taraqqiyotning oldingi safiga chiqadi. Qadriyatlar mehnat, ishlab chiqarish sohasidagi faoliyat, insonlar o'rtasidagi munosabatlar uchun foyda keltiradigan narsalar, hodisalar, xatti-harakatlar majmuasi sifatida yuzaga kelib, ayrim kishilar, ijtimoiy guruhlar faoliyati, xatti-harakatini ma'lum yo'nalishga buradigan, tegishli me'yorga soladigan ma'naviy hodisaga aylanadi.

Muayyan bir elat, millat, xalqning hayoti, turmush tarzi, tili, madaniyati, ma'naviyati, urf-odat va an'analari, o'tmishi va kelajagi bilan bog'liq qadriyatlar milliy qadriyatlardir. Inson, uning faoliyati, turmush tarzi, e'tiqodi, umr ma'nosi, odobi, go'zalligi bilan bog'liq qadriyatlar shaxsiy qadriyatlardir. Qadriyatlar komil insonni tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Psixolog B. Bitinas qadriyat yo'nalishlarini shakllantirish mexanizmlarini tahlil qilar ekan, erkin ta'lim, qat'iy ijtimoiy munosabatlar, e'tiqodlarning rolini ko'rsatadi. Zamonaviy rus psixologi T. P. Gavrilovning fikricha, ijtimoiy me'yorlar shaxsning qadriyat yo'nalishlarini shakllantirish manbai bo'lib, ularning

shakllanishiga ko‘proq darajada shaxsning ijtimoiy maqbullik va maqbullik haqidagi individual g‘oyalari ta’sir qiladi. Muallifning fikriga ko‘ra, insonning individual qadriyatlari ijtimoiy-madaniy muhitda yoki shaxs joylashgan ijtimoiy guruhda ustun bo‘lgan qadriyatlar ustunliklari nuqtai nazaridan ko‘rib chiqilishi kerak.

M. S. Yanitskiyning fikriga ko‘ra, har bir qadriyat o‘ziga xos xususiyatga ega, chunki bu qadriyat kimning shaxsida muhim o‘rin egallagan bo‘lsa, bu qadriyatning ahamiyati darajasini belgilaydi. Muallifning ta’kidlashicha, insonning qadriyatlari va qadriyatlari ushbu shaxsning ehtiyojlari va manfaatlaridan kelib chiqadi. Shuningdek, ko‘p jihatdan did, bilim darajasi, qiziqishlari, odatlari, shuningdek, insonning boshqa individual xususiyatlari bilan belgilanadi.

Ijtimoiy rivojlanish xususiyatlari va ijtimoiylashuv jarayonining mohiyatini bilishda o‘smirlik bosqichi alohida o‘rin tutadi. Bu "rivojlanishning oldingi bosqichidan xalos bo‘lish" va hayot yo‘nalishlarining yangi tizimini shakllantirishning maxsus dinamikasi bilan tavsiflangan o‘ziga xos balog‘atga yetish davri sifatida qaraladi. Shuning uchun o‘smirning ijtimoiylashuvi, uning ijtimoiy mavqeini shakllantirish va o‘z taqdirini o‘zi belgilash jarayonini belgilovchi tarkibiy va mazmuniy xususiyatlarni, tendentsiyalarni, omillarni, shart-sharoitlarni ochib berish dolzarbligicha qolmoqda.

O‘smir uchun eng muhim narsa ijtimoiy ahamiyatga ega voqealarda shaxsiy ishtirokidir. Shu bilan birga, B. Bitias ta’kidlaydiki, o‘smirlik davrida ijtimoiy g‘oyalarning o‘zi emas, balki kattalarning bu g‘oyalarga hissiy munosabati va xatti-harakatning bu munosabatda qurilishi muhim ahamiyatga ega. Erta o‘smirlik davrida to‘g‘ri ish qilishning zavqi va to‘g‘ri ish qilishning azobi birinchi o‘ringa chiqadi. Salbiy hissiy tajriba bilan shaxsning salbiy pozitsiyasi shakllanadi. Ta’lim jarayoni shunday qurilganki, u o‘smir uchun uning shaxsiy ehtiyojlarini, manfaatlarini qondirish, o‘zini o‘zi anglash jarayoni sifatida harakat qiladi.

O‘smirlar tomonidan qadriyatlarni rivojlantirishning ikkita jihatini ajratib

ko'rsatish mumkin: protsessual va mazmunli. Tarkib komponenti qadriyatlar, xulq-atvor me'yorlari, hamdardlik va empatiya qobiliyati, qadriyatlarga muvofiq muayyan xatti-harakatlarga bo'lgan ehtiyojni anglash, mavjud bilimlarga muvofiq harakat qilishga tayyorlik va bir qator mavjud bilimlar to'g'risidagi bilimlarni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. O'smirlikning yosh xususiyatlariga bog'liq bo'lgan xususiyatlar (beqarorlik, yetishmovchilik). Aytish joizki, o'smirlarda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish bosqichlarini o'z ichiga oladi: axloqiy me'yorlar va qadriyatlarning semantik mazmunini bilishdan boshlab xulq-atvorda amalga oshirishgacha.

O'smirlik davri insonning dunyoqarash strukturasi tashkil etuvchi atrofda voqelikka, o'ziga va boshqa odamlarga qarashlar tizimining faol shakllanishi, o'zini ko'p qirrali dunyoda qabul qilish davri sifatida tavsiflanadi. O'smir shaxsining rivojlanishiga ayniqsa kuchli ta'sir ko'rsatadiki, uning o'zini o'zi qadrlashi va o'zini o'zi anglashining takomillashuvi bo'lib, bu yerda o'z-o'zini hurmat qilish, uning aqliy rivojlanishidagi o'zgarishlarning markaziy bo'g'ini bo'lib, muloqot yetakchi faoliyatga aylanadi. Bu yoshda "men-kontsepsiya" ning shakllanishi, o'zini individuallik sifatida anglash, o'z ichki dunyosiga murojaat qilish sodir bo'ladi.

Bola ulg'aygan sari o'ziga xos qadriyat-yo'naltirilgan tuzilmaga ega bo'lgan, o'zi yashayotgan madaniyatning o'ziga xosligini aks ettiruvchi jamiyatga kirib boradi va me'yor va qoidalarni o'zlashtirib oladi, o'zining individual ijtimoiylashuv yo'lidan o'tadi. Bu yoshda yuz beradigan barcha o'zgarishlar o'smirning qiymat-semantik yo'nalishlarini shakllantirishga va o'z taqdirini o'zi belgilashga bevosita ta'sir qiladi.

Qadriyatlar va ma'nolarning mavjudligi shaxsni "nima uchun?", "nima uchun?", "nima uchun?" degan savollarga javob berishga undaydi. U o'zi uchun u yoki bu faoliyat turini tanlab, o'zini biror narsada cheklashga, biror narsadan voz kechishga, murosaga kelishga intilishi kerak. Qadriyat-semantik yo'nalishlar shaxs

uchun uning individual tanlovini, uning faoliyat usulini ifodalaydi. Inson jamiyatda mavjud va muloqot qiladi, shuning uchun inson o'z yo'lini tanlashda, o'z xohish-irodasi bilan, balki maslahatchi, yordamchi lavozimini egallashda chetda turmasligi kerak. Yaqin atrof-muhit va makro muhitning bunday pozitsiyasi, ayniqsa, o'smirlarga, uning shakllanishi, rivojlanishi, shakllanishi bosqichida bo'lgan, o'zini o'zi belgilash bosqichida bo'lgan shaxsga nisbatan muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Eremeev B. A. Xavfsizlik psixologiyasi, psixologik xavfsizlik va inson rivojlanish darajalari // "Psixologik xavfsizlik, barqarorlik, psixotravma" Birinchi Xalqaro forumi materiallariga asoslangan ilmiy maqolalar to'plam Sankt-Peterburg, 2006. - S. 101.
2. Leontiev D. A. Ma'no psixologiyasi: semantik voqelikning tabiati, tuzilishi va dinamikasi. - M.: Ma'no, 2007. - S. 256.
3. Burlachuk L.F. Psixodiagnostika bo'yicha qo'llanma. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2007. - S. 301.
4. Dolgova V. I. Universitet o'quv faoliyatining ijtimoiy-psixologik mexanizmlari // Shaxsning ijtimoiy psixologiyasi muammolari. - 2008. - No 7. - S. 18.

